

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
179 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	

ELEKTR TRANSPORT VOSITALARINING PAYDO BO'LISH EVOLYUTSIYASI VA BATAREYALARNING KAMCHILIKLARINI HAL QILINISHI KERAK BO'LGAN MUAMMOLARI

**Moydinov Dilyorbek
Abidjanovich**

Andijon davlat texnika instituti
“Avtomobilsozlik va transport”
kafedra mudiri
ORCID: 0009-0000-3835-3870

**Zokirjonov Azizbek
Zokirjon o'g'li**

Andijon davlat texnika instituti
tayanch doktoranti

Annotatsiya: Hozirgi kunda transport vositalarini ishlab chiqarish va foydalanish davrida ulardan chiqadigan zararli va zaxarli gazlar miqdorini kamaytirishga katta ahamiyat qaratilgan va buning asosiy maqsadi dunyoda yuzaga kelayotgan global isishni oldini olish va kamaytirishdir. Buning yo'lida transport vositalarini elektr tizimiga o'tkazish va ichki yonuv dvigatelidan chiqayotgan gazlar miqdorini kamaytirish orqali erishishimiz mumkin. Dunyo miqyosida 2023-yilga nisbatan 89.8 million dona transport vositalari ishlab chiqarilgan va buning katta qismini yengil transport vositalari, ya'ni yo'lovchi avtomobillari tashkil etib, ularning soni 86 milliondan oshib ketmoqda. Bunga qiyosiy ravishda esa, elektr transport vositalari ishlab chiqarish ham sezilarli darajada oshib kelmoqda. Dunyo bo'yicha 2023-yilda 11 milliondan ortiq elektr transport vositalari ishlab chiqarilgan. Xususan, Xitoy bu sohada birinchilardan bo'lib, ko'plab turdagi elektr transport vositalari va ularning butlovchi qismlari, xususan batareyalarini ishlab chiqarib kelmoqda. Yevropa va AQSHda mos ravishda 2.5 million va 1.2 million elektr transport vositasi ishlab chiqarilgan.

Kalit so'zlar: Elektr transport vositasi, batareya, iqlim o'zgarishi, issiqlik boshqaruv tizimi.

Abstract: Currently, significant attention is being given to reducing the amount of harmful and toxic gases emitted from vehicles during their production and use, with the main goal of preventing and mitigating global warming. This can be achieved by transitioning vehicles to electric systems and reducing the emissions from internal combustion engines. On a global scale, 89.8 million vehicles were produced in 2023, with the majority being light vehicles, particularly passenger cars, whose

numbers exceed 86 million. In comparison, the production of electric vehicles has also increased significantly. Over 11 million electric vehicles were produced worldwide in 2023. Notably, China has been one of the leaders in this field, manufacturing various types of electric vehicles and their components, especially batteries. In Europe and the USA, respectively, 2.5 million and 1.2 million electric vehicles were produced.

Keywords: Electric vehicle, battery, climate change, thermal management system.

Аннотация: В настоящее время большое внимание уделяется снижению количества вредных и токсичных газов, выделяющихся при производстве и эксплуатации транспортных средств, основной целью чего является предотвращение и смягчение глобального потепления. Это можно достичь путем перевода транспортных средств на электрическую систему и уменьшения выбросов от двигателей внутреннего сгорания. На мировом уровне в 2023 году было произведено 89,8 миллионов транспортных средств, большинство из которых составляют легковые автомобили, особенно пассажирские автомобили, количество которых превышает 86 миллионов. В сравнении с этим, производство электрических транспортных средств также значительно увеличилось. В 2023 году было произведено более 11 миллионов электрических транспортных средств по всему миру. Особенно Китай является одним из лидеров в этой области, производя различные типы электрических транспортных средств и их компоненты, особенно батареи. В Европе и США было произведено соответственно 2,5 миллиона и 1,2 миллиона электрических транспортных средств.

Ключевые слова: Электрическое транспортное средство, аккумулятор, изменение климата, система терморегуляции.

KIRISH

Hozirgi kunda nafaqat mashinasozlik va avtomobilsozlik sohalarida resurs-tejamkor mahsulotlardan foydalanish, balki ularni ishlab chiqarish va foydalanish davrida ulardan chiqadigan zararli va zaxarli gazlar miqdorini kamaytirishga katta ahamiyat qaratilgan. Buning asosiy maqsadi dunyoda yuzaga kelayotgan global isishni oldini olish va kamaytirishdir. Buning yo'lida transport vositalarini elektr tizimiga o'tkazish va ichki yonuv dvigatelidan chiqayotgan gazlar miqdorini kamaytirish orqali erishishimiz mumkin. Dunyo miqyosida 2023-yilga nisbatan 89.8 million dona transport vositalari ishlab chiqarilgan, va buning katta qismini yengil transport vositalari, ya'ni yo'lovchi avtomobillari tashkil etib, ularning soni 86 milliondan oshib ketmoqda. Bunga qiyosiy ravishda esa, elektr transport vositalari (EV) ishlab chiqarish ham sezilarli darajada oshib kelmoqda. Dunyo bo'yicha 2023-yilda 11 milliondan ortiq elektr transport vositalari ishlab chiqarilgan. Xususan, Xitoy bu sohada birinchilardan bo'lib, ko'plab turdagi elektr transport vositalari va ularning butlovchi qismlari, xususan batareyalarini ishlab chiqarib kelmoqda. Yevropa va AQSHda mos ravishda 2.5 million va 1.2 million elektr transport vositalari ishlab chiqarilgan [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarixdan ma'lumki, 1990-yillar oxiridan elektr transport vositalarini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan ishlar to'xtab qolgan va oradan 10 yil o'tgach, taxminan 2013-yillarda ularning ishlab chiqarilishi yana bir bor katta hajmda boshlandi. Ammo, birinchi elektr transport vositasi 19-asr oxirida (1830-1880-yillarda) boshlang'ich shakllari ixtiro qilindi va 1832-yilda Shotlandiyalik muhandis Robert Anderson birinchi elektr transport vositasini yaratdi. Keyinchalik, bu ixtiro takomillashtirilib, 1880-yilga kelib ularning soni oshib bordi. 1890-yillarda esa, AQSHda William Morrison tomonidan ishlab chiqarilgan elektr transport ommalashib, uning qulay boshqarilishi va ovozsiz harakatlanishi sababli mashhurlikka erishdi. Ammo, 20-asr boshidan ichki yonuv dvigatellari bilan jihozlangan transport vositalari elektr transport vositalaridan ustun kela boshladi va bunga asosiy sabab Henry Fordning 1908-yilda Model T avtomobilini ishlab chiqishi va uning ishlab chiqarish tannarxi pastligi hamda samarali ichki yonuv dvigatelli bilan jihozlanganligi bo'ldi. Natijada,

o'sha davrdagi elektr transport vositalari qimmatligi va quvvati cheklanganligi tufayli bozordan siqib chiqarildi [2].

1-rasm: Henry Ford tomonidan ishlab chiqarilgan Model T transport vositasi.

Ammo, dunyo bo'ylab 1970-yillarda neft inqirozi elektr transport vositalariga va ularni qayta ishlab chiqarishga qaratilgan qiziqishni qayta yaratdi va ushbu davrda atrof-muhitni muhofaza qilish hamda alternativ energiya manbalariga bo'lgan ehtiyoj ortdi. Biroq, ming afsuski, elektr transport vositalarini rivojlantirish uchun texnologiya hali ham past darajada edi. 2000-yillar boshidan boshlab, litiy-ion batareyalarining rivojlanishi elektr transport vositalarini yanada samaraliroq qildi va Tesla Motors (hozirgi Tesla, Inc.) 2008-yildan Model S elektr avtomobilini ommaga chiqarib, yuqori samaradorlik va uzoq elektr quvvat zaxirasiga ega yangi elektr avtomobillar uchun standartlarni belgiladi. Hozirgi davrda esa, Xitoy, Yevropa va AQSH ushbu bozorning yetakchilari hisoblanadi [3].

2-rasm: Tesla Model S, zamonaviy elektr transport vositasi.

Elektr transport vositalari global atrof-muhitni saqlash maqsadlariga erishish orqali uglerod chiqindilarini kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish uchun asosiy yo'nalishga aylanmoqda. Bunga misol tariqasida, gibrid elektr transport vositalaridan chiqayotgan zararli va zaharli gazlar miqdori 1÷3 marta kamayadi, va shuning natijasida bu turdagi avtomobillarni ishlab chiqarish ommalashib kelmoqda. Quyida CO₂ chiqindi gazlarini gibrid transport vositalari, elektr transport vositalari va an'anaviy ichki yonuv dvigatellari (IYOD) bilan ishlaydigan avtomobillar bo'yicha taqqoslovchi jadval berilgan, chiqindilar gramm CO₂/km (gCO₂/km) miqdorida o'lchanadi, jumladan, ularning hayotiy sikli bo'yicha hisob-kitoblar 1.1-jadvalda keltirilgan.

1.1-Jadval. Transport turiga qarab chiqadigan chiqindi gazlarning miqdorlari va ularning izohlari.

Transport turi	To'g'ridan-to'g'ri chiqindi (gCO ₂ /km)	Hayotiy sikldagi chiqindi (gCO ₂ /km)	Izohlar
Ichki yonuv dvigatelli (benzinli)	150-200	250-300	Yoqilg'i yonishidan yuqori chiqindilar; yonilg'i samaradorligiga bog'liq.
Gibrid transport vositalari	40-80	120-150	Motor va batareya kombinatsiyasi sababli chiqindilar qisqaradi.
Tashqi quvvatli gibridlar	20-50 (Elektr rejimda)	100-180 (Elektr tarmog'l manbaiga bog'liq)	Chiqindilar energiya manbaiga (fossil yoki qayta tiklanadigan manba) bog'liq.
Batareyali elektr transport vositalari (BEV)	0 (to'g'ridan-to'g'ri)	50-200 (Hayotiy sikl)	Nolinchi chiqindi; lekin ishlab chiqarish va energiya manbaiga bog'liq sikl chiqindilari bor.

Bizga bundan ma'lumki, to'g'ridan-to'g'ri chiqindilar ichki yonuv dvigatelli avtomobillar yonilg'i yoqish natijasida chiqindi chiqaradi. Hayotiy tsikl chiqindilari ishlab chiqarish, yoqilg'i ishlab chiqarish va utilitatsiya jarayonidagi chiqindilarni o'z ichiga oladi. Elektr transport vositalari ishlab chiqarishda (batareyalar sabab) yuqori chiqindiga ega, lekin foydalanishda kamroq chiqindi hosil qiladi. Elektr transport vositalari chiqindilari energiyaning qayerdan olinishi (ko'mir yoki qayta tiklanadigan energiya)ga bog'liq [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Elektr transport vositasining ishlash jarayoni ichki yonish dvigateligiga asoslangan transport vositalaridan farqli o'laroq, yuqori samaradorlik va aniq boshqaruvni ta'minlaydigan bir nechta muhim texnologiyalarga asoslanadi. Gaz pedali haydovchi tomonidan bosilganda, bu signal avtomobilning elektron boshqaruv moduliga yuboriladi va u batareya tizimidan elektr motoriga kerakli kuch va kuchlanishni uzatadi. Elektr motorlari o'zining keng kuch egri chizig'iga ega bo'lib, bu esa tezlashuvni yanada samarali qiladi, shu bilan birga energiya tejashni va tormozlash jarayonida energiya qayta tiklashni amalga oshirish imkonini beradi. Regenerativ tormozlash tizimi kinetik energiyani qayta tiklash va batareyaga saqlash orqali transport vositasining energiya samaradorligini oshiradi. Bu xususiyat ichki yonish dvigateli yordamida amalga oshiriladigan pasayish jarayonlarini simulyatsiya qiladi, ammo energiya isrofini kamaytiradi va batareya zaryadini oshiradi. Elektr transport vositalarining jozibador xususiyatlaridan biri ularning juda jim ishlashidir. Aksariyat holatlarda, tijorat elektr transport vositalarining boshqaruvi va ishlashi ichki yonish dvigatellari bilan taqqoslaganda deyarli bir xil bo'ladi. Batareya hujayrasi beshta asosiy komponentdan iborat: (1) elektrodleri — anod va katod; (2) ajratgichlar; (3) terminalar; (4) elektrolit; va (5) korpus yoki qoplama.

3-rasm: Umumiy batareya strukturasi.

Batareya hujayralari bitta mexanik va elektr birlikka guruhlanadi, bu esa batareya moduli deb ataladi. Ushbu modullarni elektr jihatdan ulash orqali batareya paketini hosil qiladi, bu esa elektron drayv tizimlarini quvvatlaydi. Har bir batareyada ikkita terminal bo'ladi: biri manfiy, biri esa musbat. Elektrolit suyuqlik, gel yoki qattiq moddadan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda elektr transport vositalariga mo'ljallangan ilg'or batareyalar uchun ishlanayotgan elektrolit ko'pincha gel yoki smola shaklida bo'ladi. Ushbu batareya turlariga ilg'or qoplangan NiMH va litiy (Li)-ion batareyalari misol bo'la oladi. Hozirda rivojlanayotgan litiy-polimer batareyalari esa qattiq elektrolitga ega. Eng oddiy tarzda aytganda, batareya — bu elektrokimyoviy hujayra bo'lib, unda elektr kuchlanish batareya terminalarida musbat va manfiy elektrodlar o'rtasidagi potensial farqi orqali hosil bo'ladi. Elektr yuklari, masalan, motor, batareya terminalariga ulanishi bilan elektr zanjiri yakunlanadi va oqim motor orqali o'tib, kuch hosil qiladi. Batareyadan tashqarida, oqim musbat terminaldan oqib, motor orqali o'tib, manfiy terminalga qaytadi. Jarayon davomida batareya zaryadlangan holatdan to'liq discharge holatiga o'tganida energiyasini taqdim etadi. Agar elektr yukini tashqi quvvat manbai bilan almashtirib, oqimning yo'nalishini teskari o'zgartirsak, batareya zaryadlanishi mumkin. Ushbu jarayon elektrodlanga ularning asl kimyoviy holatini qayta tiklash, ya'ni to'liq zaryadlash uchun ishlatiladi. Li-ion batareyalari — bu elektr transport vositalari uchun tijoratlashtirilishi ehtimoli eng yuqori bo'lgan uchinchi turdagi batareyalar hisoblanadi. Litiy temirning eng yuqori manfiy potensial va eng past atom og'irligiga ega bo'lgani sababli, litiydan foydalanadigan batareyalar elektr transport vositalariga eng yuqori tezlanish va uzoq masofa ko'rsatkichlariga ega bo'lishi uchun texnologik yutuqqa erishish uchun eng katta imkoniyatga egadir [5].

Har bir batareya turining o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari bor, ular narxi, energiya zichligi, ishlash muddati va atrof-muhitga ta'sir qilish nuqtai nazaridan farq qiladi. Batareya texnologiyasi tanlovi transport vositasining aniq talablariga va uning foydalanish maqsadiga bog'liq. Litiy-ion batareyalari yuqori energiya zichligi va ixchamligi bilan ko'plab elektron qurilmalarda va elektr transport vositalarida qo'llanilishi uchun keng tarqalgan tanlovga aylangan. Shuning uchun litiy-ion batareyalari elektr transport vositalari uchun eng ko'p tanlanadigan batareya turidir. Hujayralar to'plami seriya yoki parallel konfiguratsiyasida joylashtiriladi, bu esa energiya saqlash tizimlarida, masalan, quvvat tarmoqlarida talab qilingan kuchni ta'minlash uchun kerakli quvvatni olish imkonini beradi. Ushbu to'plamlar "paket" yoki "modul" deb ataladi va keyinchalik modullar bir-biriga o'raladi [6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Elektr transport vositalarida foydalaniladigan energiya saqlash tizimining ishonchligi va samaradorligi, ayniqsa, batareya texnologiyasining yuqori energiya zichligi, muhim ahamiyatga ega. Litiy-ion batareyalari yuqori energiya zichligi va uzoq muddatli ishlash qobiliyati bilan mashhur, ammo ular bilan bog'liq xavfsizlik masalalari, masalan, portlash yoki yong'in xavfi, ularning keng qo'llanilishi uchun muhim cheklovlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun, elektr transport vositalari uchun batareya texnologiyalarini takomillashtirish va xavfsizlikni ta'minlash, kelajakda batareyalar texnologiyasining rivojlanishida katta o'rin tutadi. Agar litiy-ion batareyalari ishlab chiqaruvchilar tomonidan tavsiya etilgan sharoitlarda saqlansa va ishlatilsa, nosozliklar darajasi 40 millionda 1 ga teng deb hisoblanadi. Biroq, kutilmagan holatlar, masalan, haddan tashqari zaryadlash, tashqi issiqlik va noto'g'ri mexanik ishlov berish bu nosozlik ehtimolini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Kompyuterlar va boshqa qurilmalarda qo'llaniladigan turli xil xavfsizlik tizimlariga qaramay, ko'plab batareyalar turli sohalarda ishlatilgan va ba'zi nosozliklar va hodisalar ro'y bergan. Ushbu hodisalarning asosiy sabablari orasida haddan tashqari issiqlik ta'siri, qisqa tutashuv, haddan tashqari zaryadlash, o'z-o'zidan isish va mexanik shikastlanishlar mavjud. Litiy-ion batareyalari yuqori energiya zichligi va samaradorligi bilan keng qo'llanilsa-da, ularning ishlashini va uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash uchun aniq zaryadlash shartlariga rioya qilish zarur. Litiy qoplama va haddan tashqari isish kabi muammolar batareyadagi elektrokimyoviy jarayonlarni buzib, uning samaradorligini pasaytiradi. Ushbu hodisalar, ayniqsa, zaryadlash kuchlanishi yuqori bo'lganda yoki batareya past kuchlanishga tushganda, batareyaning ishlash muddati va sig'imiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, batareyaning xavfsizligi va uzoq muddatli ishlashini ta'minlash uchun maxsus zaryadlash chegaralari, masalan, 4.2V dan yuqori zaryadlashdan saqlanish zarur. Bunday sharoitlarda mis cho'kishi va qisqa tutashuvlarning oldini olish uchun batareyalarning dizayni va ishlash shartlari doimiy ravishda yaxshilanib borishi kerak.

4-rasm: Litiy-ion batareyalarini yuqori kuchlanish bilan quvvatlashga bo'ladigan ta'sir va tsikllar soni.

Temperaturaning batareya ishlashiga ta'siri, ayniqsa litiy-ion batareyalarida, juda muhim ahamiyatga ega. Zaryadlash va discharge jarayonlari davomida batareya ichidagi elektrokimyoviy jarayonlar energiya ishlab chiqaradi, bu esa isitishga olib keladi. Temperatura oshishi, omik qarshilikning oshishi, ekzotermik reaksiyalar va polarizatsiya ta'siridan kelib chiqqan isitish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Buning natijasida batareyaning ishlash muddati qisqaradi. Shuningdek, past harorat batareya samaradorligini pasaytiradi, chunki elektrokimyoviy jarayonlar past haroratlarda sekinlashadi, bu esa batareyaning zaryad olish va chiqarish qobiliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun, batareyani harorat nazorat qilish tizimlari bilan ta'minlash zarur, bu tizimlar transport vositalarida batareyalarning samaradorligini saqlashga yordam beradi.

5-rasm: Eng Optimal quvvatlash jarayoni va tartibi.

Li-ion batareyalarining himoyasi anodik materialdan boshlanishi kerak. Chunki, harorat tufayli yuzaga kelgan nosozliklarda, jarayon avval anoddagi faol material yuzasidagi qatlamiga ta'sir qiladi. Jarayon katod materialiga yetib borganida, batareya tiklanishi uchun kech bo'ladi. Biroq, katod materiali jarayonni tezlashtiradi, chunki u portlash yoki yonish holatlarida katta energiya chiqarish bilan jarayonni kuchaytiradi. Ayniqsa, katod materiallarida nikel va kobalt elementlarining ortishi issiqlik ta'sirini kuchaytiradi.

Li-ion batareyalar, ularning kichik hajmi va yuqori energiya zichligi tufayli, transport vositalarida ishlatiladigan ko'plab batareyalarga qaraganda nisbatan nozikdir. Bunday batareyalar, struktural jihatdan himoyalangan holda, tashqi zarbalarga va mexanik bosimlarga qarshi zaif bo'ladi. Zamonaviy elektr transport vositalari, ularning Li-ion batareyalarining dizayni, batareya paketlarining mustahkamlangan va xavfsiz qismlarida joylashishini ta'minlaydi. Bu dizayn xavfsizligini oshiradi, chunki batareya avtohalokat vaqtida yuqori energiyali zarbalardan himoyalangan hududlarda joylashadi. Bu, batareya paketlarining teshilish yoki boshqa zararlanish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Elektr transport vositalari dizaynlari, batareya paketlarining himoyasi uchun o'zgartirishlarni o'z ichiga olgan holda, oldindan ko'rib chiqilgan xavflar va zarbalar bilan kurashish uchun ishlab chiqiladi. Shu bilan birga, batareya paketlarini himoya qilish uchun ishlatiladigan materiallar va strukturalar turli xil tashqi omillarga qarshi samarali bo'lsa-da, ba'zi ekstremal holatlarda (masalan, yuqori tezlikdagi to'qnashuvlar) batareyaning zarar ko'rishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Har qanday mexanik shikastlanish (masalan, o'tkir predmetlar, og'ir zarbalar) batareyaning ichki qismlariga zarar yetkazishi mumkin. Bu o'zgarishlar, batareya paketining o'ziga xos xususiyatlaridan qat'iy nazar, shikastlanish yoki portlash xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa, batareya va uning tizimi uchun xavfsizlik choralarining doimiy ravishda yangilanib borishini talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu ilmiy maqoladan ko'zlangan asosiy maqsad elektr transport vositalarining zamonaviy avtomobilsozlik sohasidagi o'rni va ularning kelajakdagi istiqbollari keltirilgan. Umuman olganda, elektr transport vositalarini 100% to'la xavfsiz va zararsiz deb atash mumkin emas, chunki ularga elektr to'knikasi yetkazib berish usullari qayta tiklanuvchi manbalardan olingan bo'lsa, ularni to'laqonlik zararsiz transport vositalari deb atashimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, elektr transport vositalarining quvvat manbai — batareyalarining rivojlanish tendensiyasi ham qizg'in ravishda o'smoqda va ularning tannarxi ham pasaymoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. S&P Global, "SP Global Mobility Forecasts 88.3M Auto Sales in 2024", <https://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/sp-global-mobility-forecasts-883m-auto-sales-in-2024.html>
2. Carlos A. D., Benjamin B., "Evaluation of Lithium-Ion Battery Performance under Variable Climatic Conditions: Influence on the Driving Range of Electric Vehicles". *Journal of Future Transportation*, 2024.
3. Lu, R., Yang, A., Xue, Y., Xu, L., Zhu, C., "Analysis of the key factors affecting the energy efficiency of batteries in electric vehicles". *Journal of World Electric Vehicles*, 2010.
4. Steinstraeter, M., Heinrich, T., Lienkamp, M., "Effect of low temperature on electric vehicle range". *Journal of World Electric Vehicles*, 2021.
5. Yuksel, T., Michalek, J.J., "Effects of regional temperature on electric vehicle efficiency, range, and emissions in the United States". *Environmental Science & Technology*, 2015.
6. Iora, P., Tribioli, L., "Effect of ambient temperature on electric vehicles' energy consumption and range: Model definition and sensitivity analysis based on Nissan Leaf data". *Journal of World Electric Vehicles*, 2019.
7. Zhang, C., Wang, H., Liu, X., "Optimization of energy management system for electric vehicles with hybrid powertrains". *Energy*, 2022.
8. Smith, T., Jones, R., "The Role of Charging Infrastructure in Electric Vehicle Adoption". *Journal of Sustainable Transportation*, 2023.
9. Pojani, D., Stead, D., "Sustainable Urban Mobility and the Transition to Electric Vehicles: Challenges and Opportunities". *Sustainable Cities and Society*, 2022.
10. Kumar, S., Gupta, R., "Technological Advancements in Lithium-Ion Batteries for Electric Vehicles". *Journal of Energy Storage*, 2021.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

